

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Рустамова Жанна Тимирхановна

ТашПМИ доцент

Аннотация. В статье обозначены неблагоприятные экологические факторы, которые могут оказывать негативное влияние на психическое здоровье человека. Загрязнение воздуха, шум могут привести к увеличению уровня стресса, тревожности и депрессии у лиц пожилого возраста. В результате изучения тревожных расстройств в пожилом возрасте выделено четыре основных синдрома. Сочетание тревоги с депрессией, ипохондрией, фобией способствует утяжелению и увеличению продолжительности заболевания. Важно учитывать индивидуальную чувствительность к экологическим факторам при разработке индивидуальных стратегий для снижения их негативного воздействия на психическое здоровье пожилых людей.

Ключевые слова: экологические факторы, пожилой возраст, тревожный синдром, тревога, депрессия, ипохондрия, фобия.

Annotatsiya. Maqolada insonning ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ekologik omillar yoritilgan. Havoning ifloslanishi va shovqin keksa odamlarda stress, hayajon va ruhiy tushkunlik darajasini oshirishi mumkin. Keks yoshdagi hayajon buzilishlarini o'rganish natijasida to'rtta asosiy sindrom aniqlandi. Depressiya, ipoxondriya va fobiya bilan hayajonlanishning kombinatsiyasi kasallikning og'irligi va uzayishiga hissa qo'shadi. Keks odamlarning ruhiy salomatligiga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun individual strategiyalarni ishlab chiqishda atrof-muhit omillariga individual sezgirlikni hisobga olish muhimdir.

Kalit so'zlar: ekologik omillari, qarilik davri, havotirlanish sindromi, havotir, depressiya, ipoxondriya, fobiya.

Abstract. The article highlights environmental factors that can have a negative impact on a person's mental health. Air pollution and noise can lead to increased levels of stress, anxiety and depression in older people. As a result of studying anxiety disorders in old age, four main syndromes have been identified. The combination of anxiety with depression, hypochondria, and phobia contributes to the severity and prolongation of the disease. It is important to consider individual sensitivity to environmental factors when developing individualized strategies to reduce their negative impact on the mental health of older adults.

Keywords: environmental factors, old age, anxiety syndrome, anxiety, depression, hypochondria, phobia.

Введение. Глобальной проблемой XXI века является негативное влияние различных экологических факторов на здоровье населения нашей планеты. Многочисленные исследования свидетельствуют о вредоносном воздействии загрязнённой окружающей среды не только на физическое здоровье человека, но также и на его психическое состояние [1, 5]. Так к примеру, Международный научно-исследовательский институт продовольственной политики (International Food Policy Research Institute, IFPRI, ИФПРИ) Вашингтона представил снижение показателя счастья в Китае на 22,5% в период с 2007 по 2014 г. из-за роста загрязнения воздуха. Учёные из Англии доказали, что загрязнённый воздух оказывает пагубное воздействие на психику людей. Установлено, что даже небольшой рост количества вредных веществ в атмосфере может вызвать депрессию и тревогу у людей. Итоги их работы, цель

которой было определение воздействия загрязненного воздуха на мозг, опубликованы в журнале «Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology». Другие учёные обнаружили, что увеличение значения оксида азота в воздухе, увеличивает шансы появления психических расстройств на 39%. В одном исследовании, которое проводилось в течение 5 лет, приняли участие более 1 000 жителей юго-восточного Лондона. Специалисты выявили связь загрязнённого воздуха с увеличением числа самоубийств. Ещё одним фактором, оказывающим пагубное влияние на психику человека, являются шумы и звуки большой мощности. Они негативно воздействуют на нервные центры, слуховой аппарат, могут вызвать болевые ощущения и шок, стрессовые состояния [9, 10]. Согласно некоторым исследованиям, установлено, что одним из факторов, влияющих на развитие болезни Альцгеймера, является воздействие неблагоприятной окружающей среды, включая токсины и загрязнители [3]. Результаты исследования более 15 000 взрослых людей старше 50 лет, проведенное группой ученых из Школы геронтологии Дэвиса при Университете Южной Калифорнии, показали, что мозг людей, проживающих в районах с наиболее высоким уровнем загрязнения, старел на три года быстрее, чем у тех, кто жил в районах с наименьшим уровнем загрязнения. Аналогичные данные представлены Медицинским центром Университета Раш, указывающие на связь между воздействием мелких частиц загрязняющих веществ в воздухе и снижением когнитивных способностей [4, 7]. В исследовании, проведенном в Китае, в котором приняли участие 31 000 жителей, были изучены результаты математических и вербальных тестов и сопоставлены с данными о качестве воздуха в период с 2010 по 2014 год. Исследователи обнаружили, что когнитивные нарушения были значительно выше в районах с сильным загрязнением, даже с учетом естественного снижения когнитивных способностей, которое происходит с возрастом. Кроме снижения когнитивных способностей, с загрязнением воздуха может быть связано развитие депрессивных и тревожных расстройств [6]. Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили связь между атмосферным загрязнением и депрессией. По заключению их исследования, люди, которые не менее полугода прожили в районе с высокой концентрацией (больше 10 мкг/м³) микрочастиц пыли (PM_{2,5}), на 10% чаще страдают от этого психического расстройства. Кроме того, подобный уровень загрязнения повышает риск суицида на 2%. Согласно оценкам, депрессию испытывает 3,8% населения, в том числе 5% взрослых людей (4% мужчин и 6% женщин) и 5,7% людей в возрасте старше 60 лет. Во всем мире от депрессии страдает порядка 280 миллионов человек. Среди женщин распространенность депрессии примерно на 50% выше, чем среди мужчин [2, 8].

Цель исследования. Изучить клинико-психопатологическую структуру тревожно-депрессивных расстройств в пожилом возрасте, динамику их развития.

Материал и методы исследования. Было обследовано 40 пациентов (26 женщин, 14 мужчин) клинико-anamnestическим и клинико-катамnestическим методами в возрасте от 60 до 70 лет в условиях Ташкентской городской психиатрической больницы. Для исследования были отобраны больные, диагноз которых квалифицировался рубрикой F4 по МКБ-10. Для оценки психического статуса больных использовался клинико-психопатологический метод, который был дополнен применением психометрических шкал: шкала Гамильтона для оценки уровня тяжести тревоги (HARS) и депрессии (HRDS). Все больные прошли соматическое и неврологическое обследование. Для анализа результатов применялись статистические методы.

Результаты и обсуждение. В группе обследуемых больных средний возраст среди женщин составил $63,2 \pm 6,8$ лет, среди мужчин – $60,3 \pm 6,4$ лет. Средний возраст к периоду начала заболевания приходился на $51,4 \pm 6,2$ лет. Длительность заболевания составила в среднем $12,5 \pm 8,7$ лет. Результаты изучения наследственной отягощенности по соматической патологии констатировали ее наличие у 59,8% больных, по психической патологии – у 37,4% больных. Связь частоты тревожных состояний с фактором наследственной отягощенности оказалась слабой (коэффициент сопряженности Пирсона $C=0,10$; $p>0,05$). Высшее образование имели 32,6% больных, средне-специальное – 46,8% больных и среднее – 20,6% больных. Семью имели 57,8% больных, находились в разводе – 20,4% больных, овдовели – 21,8% больных. Хронические соматические заболевания наблюдались у 89,8% больных, корреляция по данному признаку с частотой развития тревожно-депрессивных расстройств оказалась статистически значимой и могла быть оценена в рамках средней по силе связи ($C=0,40$; $p<0,001$).

В ходе проведенного исследования у подавляющего большинства больных установлено доминирование в клинической картине заболеваний симптомов тревоги, режес депрессий, которые определяли тяжесть состояния. Обращала на себя внимание низкая синдромальная и нозологическая специфичность и значительный полиморфизм тревожно-депрессивных состояний у лиц пожилого возраста. Тревога, как облигатный компонент, от лёгкой до умеренно-выраженной и тяжёлой в различных вариациях сочеталась с астенией, депрессией, сенестопатиями, фобиями, ипохондрией, когнитивными нарушениями, не достигающими до степени деменции, сомато-вегетативными дисфункциональными расстройствами. Для определения уровня тяжести тревожных расстройств была проведена оценка тревоги и депрессии по шкале Гамильтона. Среди обследуемых уровень тревоги (HARS) у 15% больных колебался от 5 до 12 баллов, что свидетельствовало о состоянии лёгкой тревожности, у 31% больных этот показатель доходил до 25 баллов, обнаруживая более выраженное тревожное состояние, у 42% больных уровень тревоги варьировал от 26 до 32 баллов, подтверждая наличие панических расстройств и у 12% больных он приближался к максимальной отметке от 35 до 50 баллов, выявляя тяжёлые тревожные расстройства. Анализ оценки уровня депрессии выявило наличие лёгкой депрессивной симптоматики у 65% больных от 8 до 16 баллов по шкале HDRS, у 23% больных этот показатель колебался от 17 до 25 баллов, обнаруживая умеренные депрессивные проявления, у 7% больных уровень депрессии доходил до 30 баллов, указывая на более выраженные депрессивные расстройства и лишь у 5% больных данный показатель не превышал 7 баллов, что свидетельствовало об отсутствии депрессивной симптоматики. Внутри обследуемой группы тревожных больных показатели оценки уровня тревоги и депрессии по шкале Гамильтона у женщин оказалась выше, чем у мужчин, однако достоверность различий не обнаруживалась.

Анализ симптоматики психических расстройств и оценка тяжести уровня тревоги и депрессии при помощи психометрической шкалы Гамильтона, позволили условно разделить тревожные состояния пожилого возраста на несколько групп. Тревога, как облигатный симптом, была положена в основу классификации синдромов. В зависимости от степени ее тяжести менялась картина тревожных состояний. Другим составляющим компонентом, явилось наличие и степень выраженности дополнительного психопатологического симптома (депрессии, ипохондрии, фобии). Таким образом, были выделены основные 4 синдрома: 1) простой тревожный синдром: превалировала тревога,

остальные симптомы были незначительны или слабо выражены; 2) тревожно-депрессивный синдром: тревога различной степени выраженности сочеталась с симптомами депрессии; 3) тревожно-ипохондрический синдром: тревога разного уровня сочеталась с симптомами ипохондрии; 4) тревожно-фобический синдром: тревога сочеталась с различными фобическими расстройствами.

В соответствии с выделенными синдромами по клинико-психопатологической структуре, простой тревожный синдром наблюдался у 18% больных, тревожно-депрессивный синдром - у 60% больных, тревожно-ипохондрический синдром - у 15% больных, тревожно-фобический синдром - у 7% больных.

Клиническая картина простого тревожного синдрома характеризовалась симптомами психической и соматической тревоги средней тяжести. Чаще всего больные жаловались на беспокойство и отягощенность определенными «тягостными думами», неуверенность в завтрашнем дне, «ожидание чего-то плохого», внутреннее напряжение, ощущение беспомощности, неусидчивость, потливость, характерную дрожь, трудность засыпания, бессонницу, неприятные ощущения в области сердца, груди, дискомфорт в эпигастральной области, чувство «нехватки воздуха», головокружение, головные боли, сердцебиение, повышение артериального давления или его перепады, тошноту, снижение аппетита. Элементы депрессии в виде подавленного настроения имели место, но не определяли тяжести состояния больных с простым тревожным синдромом.

При тревожно-депрессивном синдроме присутствовали симптомы как тревоги, так и депрессии в различных сочетаниях. Тревогу дополняли такие симптомы депрессии, как чувство тоски, одиночества и безысходности, заниженная самооценка, психомоторная заторможенность. Больные жаловались на «утрату способности радоваться жизни», «отсутствие желания что-либо делать», суицидальные мысли, чувство вины, собственной никчемности. У пациентов отмечалось снижение концентрации внимания, когнитивные нарушения, быстрая утомляемость, трудность засыпания, бессонница, поверхностный сон с пробуждениями. В первой половине дня у больных преобладали проявления депрессии: подавленное настроение, тоска, идеаторная и двигательная заторможенность, плохой аппетит, в течение дня нарастала тревога, и к вечеру больные становились все более неусидчивыми, капризными, раздражительными, предъявляли многочисленные жалобы соматического характера. Тревожно-ипохондрический синдром проявлялся симптомами обсессивной или свёрхценной ипохондрии. Больные испытывали страх и уверенность в наличии тяжёлого, неизлечимого заболевания, несмотря на получения результатов объективных обследований, свидетельствующих об отсутствии какой-либо патологии. У всех пожилых пациентов с тревожно-ипохондрическим синдромом ипохондрия присоединялась к ранее существующей тревожной депрессии, усложняя ее психопатологическую структуру с образованием положительной обратной связи. Повышенный уровень тревожности обращал внимание больных на различные ощущения, возникающие в теле или внутренних органах, субъективная неверная интерпретация «выявляемых новых симптомов» подкрепляла ипохондрические идеи, в свою очередь, ипохондрия усиливала тревогу и депрессию. Больные, предъявляя многочисленные жалобы соматического характера, между тем, не жаловались на подавленное настроение, беспокойство, тоску, несмотря на высокий уровень тревоги и депрессии, подтвержденный объективными психологическими методами обследования. При тревожно-фобическом синдроме на фоне повышенной тревожности отмечались опасения за собственное здоровье,

собственную жизнь, различного рода страхи: страх заразиться каким-либо заболеванием, страх остановки сердца, страх смерти, страх потери самоконтроля, страх сойти с ума, страх приближения экологической катастрофы, некоторые больные были обеспокоены глобальным потеплением климата. Фобическая тревога в определенных, значимых для больных ситуациях сопровождалась беспокойством, сердцебиением, ощущением дурноты, по интенсивности варьировала от легкого дискомфорта до ужаса. Пониженное настроение и другие элементы депрессии часто сопутствовали фобической тревоге.

Рассматривая частоту встречаемости того или иного варианта тревожного расстройства в зависимости от половой принадлежности, следует отметить, что простой тревожный, тревожно-депрессивный и тревожно-фобический синдром чаще наблюдался у женщин, соответственно в 64,5%, 77,6% и 79,2% случаев. Тревожно-ипохондрический синдром с большей частотой встречался у мужчин в 67,3% случаев ($p=0,003$). Средняя продолжительность заболевания ($5,9\pm 6,8$ лет) оказалась наименьшей у больных с простым тревожным синдромом. Средняя продолжительность заболевания у больных с тревожно-депрессивным ($14,3\pm 13,7$ лет), тревожно-ипохондрическим синдромом ($14,6\pm 11,2$ лет) и тревожно-фобическим ($14,8\pm 12,3$ лет) была достоверно выше ($p=0,047$). Более высокую продолжительность заболевания с указанием на последние три синдрома позволяет объяснить катамнестическое изучение динамики тревожных состояний у пожилых больных. Все они имеют определенную схожесть клинических проявлений, в основе которых лежит облигатный симптом – тревога, преобладающая над всеми другими психопатологическими расстройствами. В зависимости от присоединения дополнительных психопатологических симптомов постепенно происходит утяжеление тревожного расстройства и формирование более сложных по структуре синдромов, таких как, тревожно-депрессивного, тревожно-ипохондрического и тревожно-фобического. Однако, в клинической картине практически любого тревожного синдрома можно наблюдать в той или иной степени выраженности элементы депрессии, а также других психопатологических симптомов.

Выводы. В клинико-психопатологической структуре тревожных состояний у лиц пожилого возраста были выделены четыре основных синдрома: 1) простой тревожный синдром; 2) тревожно-депрессивный синдром; 3) тревожно-ипохондрический синдром; 4) тревожно-фобический синдром. У данного контингента больных с более высокой частотой встречается тревожно-депрессивный синдром. У пожилых больных женского пола чаще наблюдается простой тревожный, тревожно-депрессивный и тревожно-фобический синдром, а у больных мужского пола – тревожно-ипохондрический синдром. При разработке индивидуальных стратегий для снижения негативного воздействия экологических факторов на психическое здоровье пожилых людей важно учитывать индивидуальную чувствительность к ним.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Загрязнение воздуха и здоровье детей: рекомендуем чистый воздух. Резюме. (Air pollution and child health: prescribing clean air. Summary). / Женева: Всемирная организация здравоохранения. - 2018. (WHO/CED/PHE/18.01).
2. Иванец Н.Н., Сысоева В.П., Кинкулькина М.А., Авдеева Т.И. Тревожные расстройства у больных пожилого возраста: психопатологическая характеристика, диагностика,

- сходство и отличия от тревожных депрессий // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2014. - №114 (5), с.4-11.
3. Мякотных В.С., Боровкова Т.А., Баталов А.А. / Психологические особенности пациентов гериатрического стационара. Успехи геронтологии, 1999. - №3. - С.50–54.
 4. Хелен Кларк и др. Какое будущее у детей этой планеты? Комиссия ВОЗ, ЮНИСЕФ и журнала «Ланцет» // Lancet 2020. - Vol. 395. - P.605-58.
 5. Щеглова Е.В., Гиреева З. Психологическое здоровье и окружающая среда // Экономика и социум. – 2016. - №12 (31). – с.300-303.
 6. Yohannes A.M. et al. Depression and anxiety in elderly outpatients with chronic obstructive pulmonary disease: prevalence and validation of the BASDEC screening questionnaire / Int. J. Geriatr. Psychiat., 2000, №15 (12). – P. 1090–1096.
 7. Abdullaeva V.K., Rustamova J. Definitions of anxiety disorders on old-aged persons. / German International Journal of Modern Science. 2021. - Vol.1 (10). - P.37-39.
 8. Rustamova J. Optimization of psycho-diagnostics of anxiety-depressive disorders. // Norwegian Journal of development of the International Science, 2023; №106 (45), P.76-80.
 9. Shah R et al. General practice consultation rates for psychiatric disorders in patients aged 65 and over: prospective cohort study. Int. J. Geriatr. Psychiat. 2001. - №16 (1). – P.57–63.
 10. Wilkinson et al. Older patients referred to a consultation–liaison psychiatry clinic / Int. J. Geriatr. Psychiat., 2001. - №16 (1). – P.100–105.